

Die Farbaufnahmen auf der Titelseite und nebenan entstanden zu Stunden, da der meistbesuchte Aussichtsblick der Ostschweiz touristenleer war. Wir verdanken sie, wie zwei andere vielbeachtete farbige Bilder, die im Laufe der letzten Monate in der WOCHE erschienen ('Sonnenuntergang über Nebelmeer' und 'Sonnenaufgang durch vereistes Fenster'), der photobegeisterten 'Säntiswirtin', Fräulein Emilia Dörig ist eine der ganz wenigen Personen, die auf dem Gipfel sozusagen Wohnsitz haben. Herbert Maeder besuchte diese Menschen an einem Tag, da er und sein Söhnchen die einzigen Touristen waren. Er berichtet darüber mit schwarzweißen Bildern und Text.

Säntis ohne Rummel

▲ Wetterwart Walter Utzinger im Windmesserhäuschen auf dem höchsten Punkt des Säntis. Im April 1960 waren die Böenspitzen so stark, daß die Apparatur zur Windmessung nicht mehr richtig funktionierte; 220 Stundenkilometer konnten noch mit Sicherheit gemessen werden. Wahrscheinlich war die Geschwindigkeit noch größer.

Aufnahmen Herbert Maeder

Auf dem 2502 Meter hohen Säntis wimmelt es seit 1935, dem Eröffnungsjahr der Schwebebahn, bei schönem Wetter von Besuchern. Es gibt Tage, da treten sich auf dem Gipfelplätzchen die Leute auf den Füßen herum – oft mit Bleistiftabsätzen. Um die Aussicht wird nicht selten mit Ellbogen gekämpft. Der Wetterwart, der sein Haus zuoberst auf dem Gipfel hat, ist von diesen Massenbesuchen so wenig erfreut wie der Wanderer, der den prächtigen Aussichtsgipfel nach langem Marsch erreicht hat und nun angewidert vor dem Jahrmarktrummel steht.

All die vorgeschriebenen Messungen und Beobachtungen sind gemacht. In der warmen Stube, in Anwesenheit seiner Frau Frieda, übersetzt Walter Utzinger die Resultate in die international gebräuchlichen Zahlen und Zeichen, ehe er sie mit dem Fernschreiber an den Flugwetterdienst in Kloten und an die Meteorologische Zentralanstalt in Zürich weitergibt. Dem Zeitungsleser ist die Frucht der pflichtgetreuen Arbeit des Wetterwartes als schlichte tägliche Meldung über Barometerstand, Temperatur, Windrichtung, Witterung sowie Schnee- und Niederschlagsmenge um 07.30 Uhr bekannt.

Der Groll des Wetterwarts wurzelt allerdings tiefer. Einmal, weil er ja nicht einfach auf einen stilleren Gipfel wechseln kann, vor allem aber auch, weil ihm die Touristen ständig das Flachdach verschmutzen, von dem aus das Wasser in seine Zisterne gelangt. Von Ekel geschüttelt spricht der Wetterwart von Leuten, die unbedingt auf dem Säntisgipfel ihr Wässerchen zurücklassen wollen. Aber nicht minder in Harnisch bringen ihn jene 'Natursucher', die die wenigen aus Ritzen und Runsen wachsenden Blumen, auf die sich die Säntisbewohner so sehr freuen, ausreißen.

Wenn die West- und Nord-Stürme um den Säntis toben und der Wind mit Geschwindigkeiten von mehr als hundert Kilometern in der Stunde über den exponierten Gipfel pfeift, haben die Leute auf dem Säntis Ruhe. Der Bahnbetrieb wird eingestellt, sobald die Windgeschwindigkeit größer als 70 Kilometer in der Stunde ist. Dann gehört der Säntis ganz den wenigen Menschen, die einen großen Teil ihres Lebens auf dem höchsten Appenzeller Gipfel verbringen. So dem Wetterwart Walter Utzinger und seiner Frau Frieda, die seit dem Oktober 1957 man-

▲ Stürmische Begegnung auf dem Säntisgipfel. Johann Josef Dörig (rechts), 'Haise' genannt, plaudert auf dem Weg zur Station mit Herbert Maeders Sohn. 'Haise' Dörig kennt den Säntis schon seit sechzig Jahren. Im Alter von vier bis fünf Jahren nahmen seine Eltern die zwölf Kinder jeweils mit auf den Berg. Zu Fuß natürlich. Als junger Mann hat 'Haise' Lasten auf den Säntis getragen; bis zur Wagenlücke konnte gesäumt werden. Der große Rucksack, den er hier trägt, ist eine Spezialanfertigung; wenn umfangreiche Pakete – und solche erhält ein Berggasthaus oft – auf der Station liegen, ist er sehr nützlich. Bei Sturmwetter läßt sich der exponierte Weg selbst nicht mit einem kleinen Päckli unter dem Arm begehen. 'Haise' hat in seinem Leben schon ungezählte Tonnen Schnee weggeschaufelt; ein guter Weg zum Gasthaus ist sein Stolz.

chen Sturm und manchen Ärger mit unverständigen Touristen, aber auch manch einmaliges Naturschauspiel erlebt haben. Vor allem aber auch den Geschwistern Dörig, die seit 1935 das mehrfach vergrößerte Berggasthaus ganzjährig offen hielten und erst seit 1962 im Winter schließen, ohne allerdings den Säntis länger als für kurze Familienbesuche zu verlassen. H. M.

Kalte Mondnacht mit Nebel in den Niederungen, vom Säntis aufgenommen. Die Titelseite dieser Nummer zeigt Säntisgipfelkälte bei Tag.

Farbaufnahmen Emilia Dörig.